

JAHON ADABIYOTIGA OPA-SINGILLAR OBRAZINING KIRIB KELISHI.

Abdumalikova Dilnavoz

FarDU O'zbek adabiyotshunosligi 2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7867657>

Annotatsiya: Ushbu maqolamizda Jahon adabiyotiga opa-singillar obrazining kirib kelishi. Badiiy adabiyotda obraz va timsollardan foydalanish. Jahon adabiyoti xalq og'zaki ijodi na'munalari va undan o'rin olgan opa va singil personajlar haqida qisqacha ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: Obraz, personaj, timsol, tasvir, mifologiya, ertak, folklore, konflikt, mafkura, pafos.

Adabiyotshunoslikda tasvir, timsol va obrazlar qo'llash zamirida, shubhasiz, katta maqsad yotadi. Muallif yaratayotgan har bir qahramon orqali o'zining asosiy maqsadini o'quvchiga yetgazishga, ijtimoiy va jamiyatda ko'ndalang bo'lib turgan muammolarni aynan o'zi yaratgan obrazlar orqali ko'rsatib berishga urinadi. Yozuvchi yozgan asarida o'sha davr mafkurasi, o'sha davr ijtimoiy hayoti, albatta, ma'lum ma'noda aks etadi. Shunga qaramay, yozuvchi ham asarida keltirilgan motivlarni tasvirlashda o'zidan avvalgi adabiyotlarga va xalq og'zaki ijodidagi qadim an'analarga tayanadi. Binobarin, opa-singillar obrazi orqali ham birodarlik, birdamlik, o'zaro munosabatlarda iliqlik va yaqinlikni ifodalash asosiy maqsad qilib olinadi. Biroq ba'zi asarlardagi opa-singillar faqat yaqinlikni ifodalashga xizmat qilmagan. Ularda qondoshlar orasidagi nizolar, mol-u dunyo har qanday yaqin rishtalarni ham uzishga qodirligi badiiy bo'yoqlar qatiga singib ko'rsatib berilgan. Bunga misol tariqasida, dastlab, jahon adabiyotiga yuzlanamiz.

Agar G'arb mifologiyasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, opa-singillar haqida juda ko'p hikoyalar borligini ko'rishimiz mumkin. Opa-singillar kamdan-kam hollarda asosiy qahramonlar, lekin shunday bo'lsa-da, ular o'sha erda, fonda va ularning munosabatlari adabiy an'anada davom etuvchi zanjirni tashkil qiladi. Antigona va Ismene, Psix va uning ayyor opa-singillari, Pleiades bo'lgan yetti opa-singil va Gesperidlarning uchta opa-singillari kabi qadimgi yunon afsonalari; Eski Ahddagi Lebonning qizlari Leax va Rohila, Yangi Ahddagi Marta va Maryam; "Zolushka", "Sindrella", "Oppog'oy", "Qizil atirgul" kabi asarlar mifologiya va xalq og'zaki ijodi namunalari haqida opa-singillar obrazining muhim merosini tashkil etadi. Quyida shu meros namunalari bilan tanishib chiqamiz:

Gorgonalar

Medusa Dengiz oqsoqolining kenja qizi Forki va Keto (boshqa versiyaga ko'ra, Gorgon va Ketoning qizi).

Ovidiyning "Metamorfozlar"ida yozilishicha, Meduza chiroyli sochli go'zal qiz edi. Dengiz mabudi Poseydonning unga ishq tushib qoladi. Bir kuni Meduza ibodat qilish uchun ma'badga kelganida Poseydon unga tajovuz qiladi. Ma'badni bulg'aganidan mabudlarning qahriga uchraydi va Xera uni jazolash maqsadida uni la'natlaydi. Meduzaning opa-singillari Xeradan uni gunohini so'rab oladilar. Shunda Xera opa-singillarni ilon tanali, sochlari o'rnida ham ilonlar vishshilab turuvchi, ko'zi tushgan odamni toshga aylantirib qo'yuvchi badbashara mahluqlarga aylantirib qo'yadi.

Taqdir ilohalari – moyralar Uch opa-singil timsolida gavdalantirilgan taqdir ilohalari – moyralar nafaqat foniy odamlar taqdirini, balki Olimpdagi barcha mabud va mabudalar taqdirini ham belgilaganlar. Hatto Zevs ham ular belgilagan taqdirni o'zgartirolmasdi. Zero

Zevsning taqdiri ham ularning qo'liga edi. Taqdir ilohalari – Kloto (ip yigiruvchi), Lachesis (ipni o'ruvchi) va Antropos (ipni uzuvchi) oilada farzand tug'ilgandan so'ng uch kundan yetti kungacha bo'lgan oraliqda xonadonda paydo bo'ladi hamda chaqaloqning qismatini belgilab ketadi, deya ishonilgan.

Ular tasviriy san'atda ip yigirayotgan qizlar timsolida tasvirlanadi.

Leax va Rohila: Yoqub payg'ambarning zavjalari bo'lmish Leax va Rohila opa-singil edi. Rivoyat bunday boshlanadi. Otasi Is'hoqdan payg'ambarlik merosini olgach, akasidan xavfsirab tog'asi Lobonnikiga qochib ketadi. U shu orada tog'asining kenja qizi Rohilaga ko'ngil qo'yadi va otasidan mahbubasining qo'lini so'raydi. Lobon qizining qalin haqqini Yoqubning yetti yillik xizmatiga baholaydi. Muddat o'talgach, Lobon katta to'y qilib, unga qizini nikohlab beradi. Lekin nikohlangan qiz Rohila emas, to'ng'ich qizi Leax edi. Yoqub aldanganidan jahli chiqib, tog'asidan bu qilmishining sababini so'raydi. Lobon esa o'z yurti odatlariga binoan katta qizdan avval kichigi uzatilmashligini vaj qilib ko'rsatadi. Yana yetti yil xizmat qilsa, kichik qizini nikohlab berishini aytadi. Yoqub payg'ambar rozi bo'ladi va yetti yildan so'ng to'y-tantana qilib Rohilaga uylanadi.

Qizlik vaqtlarida ahl-inoq bo'lgan opa-singil kundosh bo'lgach, raqobatchi dushmanlarga aylanadi va farzand tug'ishda kimo'zarga bellasha boshlaydilar. Bu bellashuvda Leax g'olib chiqqan bo'lsa-da, Yoqub Rohilani sevishi mag'lub singilni ancha xotirjam qilgan.

Marta va Maryam: Marta va Mariyam – Injil qahramonlaridan biri baytaniyalik Lazarning singillari. Rivoyatni aslicha keltiramiz.

“Iso va uning shogirdlari yo'lda davom etdilar. Ular bir qishloqqa kirdilar. U yerda Marta ismli ayol Isoni uyiga taklif qildi. Uning Maryam ismli bir singlisi bor edi. Maryam rabbimiz Isoning oyoqlari oldida o'tirib, uning so'zlarini tinglar edi. Marta esa mehmon kutish bilan ovora edi.

U Isoning oldiga kelib dedi:

-Hazrat! E'tibor bermayapsizmi, singlim hamma ishni bir o'zimga tashlab qo'ydi-ku! Unga ayting, menga yordam bersin.

Rabbimiz Iso unga shunday javob berdi:

-Eh, Marta, Marta, buncha urinib tashvishlanmasang! Zarur bo'lgan bittagina narsa bor. Maryam o'zi uchun eng yaxshisini tanladi va bu undan tortib olinmaydi.”

Yuqorida ko'rsatib o'tilgan misollardan ma'lum bo'lganidek, jahon adabiyotiga opa-singillar obrazi eng qadimgi folklor na'munalari, Injil rivoyatlari va turli ertaklar oraqli kirib kelgan va zamonlar o'tishi natijasida rivoj topib, yangi yo'lni bosib o'tagan.

References:

1. Eski Ahd, Ibtido.
2. Белинский В. Г. Адабий орзулар. -Тошкент: Ф. Гулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1977.
3. 3.Белинский В. Г. Поезиянинг хил ва турларга булиниши. - Тошкент: Ф. Гулом номидаги адабиёт ва санъат нашриёти, 1977.
4. Адабийтурларважанрлар. Учтомлик. 1-том. - Тошкент: Фан, 1991
5. Internet ma'lumotlari.